

O‘TKIR HOSHIMOV ASARLARIDA KONSEPT TALQINI

L.Ernazorova, FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada til ijtimoiy hodisa ekanligi, tilshunoslik sohalari: semantika, sintaktika, stilistika va pragmatikaning o‘zaro uyg‘un holda rivojlanish masalalari, matn lingvistikasi va pragmalingvistikaning shakllanishi, bu sohada tilshunos olimlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar, matn va uni yuzaga chiqaruvchi lisoniy va leksik birliklar, ularning pragmatik xususiyatlari, konsept va uning mazmun-mohiyatini yoritilgan.*

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы о том, что язык является социальным явлением, вопросы гармоничного развития направлений языкознания: семантики, синтаксиса, стилистики и прагматики, становления лингвистики текста и прагмалингвистики, научные исследования, проводимые лингвистами в этой области, текст и образующие его языковые и лексические единицы, их прагматические свойства, концепт и его содержание.*

Annotation: *This article discusses the fact that language is a social phenomenon, the issues of the harmonious development of the fields of linguistics: semantics, syntax, stylistics and pragmatics, the formation of text linguistics and pragmalinguistics, scientific research conducted by linguists in this area, the text and the linguistic and lexical units that create it, their pragmatic properties, the concept and its content*

Kalit so‘z va iboralar: *Tilshunoslik va uning rivojlanishi, kognitiv tilshunoslik, antroposentrik tamoyil, mental dunyo, pragmalingvistika, stilistika, konsept.*

Ключевые слова: *Языкознание и его развитие, когнитивная лингвистика, антропоцентрический принцип, ментальный мир, прагмалингвистика, стилистика, концепт.*

Keywords: *Linguistics and its development, cognitive linguistics, anthropocentric principle, mental world, pragmalinguistics, stylistics, concept.*

Kognitiv tilshunoslikda kognitiv atamasining izohi “inglizcha “cognitive – bilishga oid” so‘zi bilan bog‘liq”dir.¹ Kognitiv lingvistika insonning kognitiv faoliyati bilan chambarchas bog‘liq sanaladi. Konsept, ssenariy, kognitsiya, freym atamaları kognitiv lingvistikaning markaziy tushunchalaridir. Ular orasida konsept atamasi bir qancha yo‘nalishlarda qo‘llaniladi. Konsept lotin tilidagi “conceptus”– tushuncha so‘zining kalkasidir. Konsept rus tilshunosligida XX asrning birinchi choragida faylasuf S.Askoldov tomonidan qo‘llanilgan. Ushbu termin o‘tgan asrning 80-yillariga qadar tilshunoslikda tushuncha so‘ziga sinonim sifatida ishlatilgan, hozirgi kunda esa uning ma’nosi kengayganligini qayd etish lozim. Konsept ikki tomonlama xususiyatga ega. Chunki u bir tomondan madaniyat konsept ko‘rinishida insonning mental dunyosiga kirsa, boshqa bir tomondan, inson konsept yordamida madaniyatga kiradi va ba’zan unga ta’sir ko‘rsatadi. Konseptga taniqli rus tilshunosi V.A.Maslova quyidagicha ta’rif bergan: “Bu lingvomadaniy

¹ Нурмонов А., Махмудов Н. ва бошқалар. Узбек тилининг мазмуний синтаксиси.–Тошкент, 1992. Б.113.

o'ziga xoslik qayd etilgan va muayyan etnomadaniyat egalarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilmadir"². Tilshunos olim N.Mahmudov o'zining "Til tizimi tadqiqi" nomli risolasining "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." mavzusidagi maqolasida "...konsept tafakkurga oid, mazmuniy mental tushuncha, lekin uni milliy-madaniy unsurdan tamoman xoli bo'lgan hodisa sifatida qarash anchayin munozaralidir"³, deb yozadi. Pragmalingvistika hamda kognitiv tilshunoslik asarlari muallifi, tilshunos Sh.Safarov ta'biri bilan aytganda, "...inson til va moddiy olamni bir xil uslubda hamda bir xil yo'nalishda o'zlashtiradi. Moddiy dunyo idroki ayni paytda idrok etilayotgan predmet-hodisalar haqida tushuncha tug'ilishini, keyinchalik ushbu tushuncha mental namuna – konsept sifatida shakllanib, moddiy nom olishini taqozo qiladi."⁴

Konsept tushunchasiga tilshunos olimlar turlicha izoh berganlar. Jumladan, jahon tilshunosligida: Artyunova shunday yozadi:" Konsept–inson va borliq o'rtasidagi madaniy qatlam", "Konsept–tafakkur hodisasi" deya e'tirof etadi Askoldev.A," Konsept–keng qamrovli mental birlik" (Z.D.Popova, I.A.Sternin), lingvomadaniy semantiktuzilma (V.A.Maslova);o'zbek tilshunosligida quyidagicha ta'rif beriladi: konsept – inson dunyoqarashini aks ettiradigan voqelik tasviri (Sh.Safarov 200), konsept –insonning olamni idrok etishida faol harakatlanuvchi, uning ongida mental ravishda namoyon bo'ladigan, til egalarining dunyoqarashi, milliy-etnik xususiyatlarini aks ettiruvchi birlikdir (U.Yigitaliev). Konseptga berilgan ta'riflar ichida mukammali professor N.Mahmudov ta'kidlashicha, V.A.Maslovata'rifi bo'lib, uningcha,—konsept–bu lingvomadaniy o'ziga xoslik qayd etilgan va muayyan etnomadaniyat egalarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilmadir, jumladan, barcha uslubga oid matnlarda konsept va konseptual birliklar mavjud bo'ladi. Nasriy matnlarda ham konsept mavjud bo'lib, u yozuvchining pragmapoetik tafakkuri orqali shakllanadi hamda turli vositalar orqali ifodalanadi. Har bir asar ijodiy tafakkur mevasidir. Bu tafakkur tarzi o'ziga xos shaklda nutq orqali namoyon bo'ladi. Dunyoda sodir bo'lgan, sodir bo'ladigan voqealar, haqiqiy olamdagi yoki tasavvurdagi narsalar, ma'lumotlar, jarayonlar to'g'risidagi xabarlar ijodkorning tafakkur mushohadasida sintezlanadi. Nasriy matnlarda ham yozuvchilar tomonidan ilgari surilgan farazlar, qarashlar, har xil taxminlar, ijtimoiy aniqlangan tajribalar konseptual birliklar sifatida poetik ifodalarda yuzaga chiqadi. Nasriy matnlarda muallif axborot uzatar ekan, — konseptual manzarani milliy-madaniy libosga o'raydi. Unda milliy mentalitet, milliy xarakter, milliy ong, milliy tafakkur, ya'ni har bir xalqning o'ziga xos qiyofasini yaratadi. Milliylik har qanday ijodkorning poetik tafakkurida namoyon bo'ladi va u turli janrlar orqali yuzaga chiqadi, lisoniy tadqiq va tahlil etiladi. Uni quyidagi kichik matn orqali tahlil etamiz.

Oldingdan oqqan suv

"Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q" deyдилar. Chindan ham shunday oldimizdan oqqan suvni uvol qilsak – chidaydi. Qo'limizni yuvsak – chidaydi. Betimizni chaysak – chidaydi... Ammo...Oldimizdan oqqan suvga tupursak, cho'p

² Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2008. –Б.50..

³ . Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi.Toshkent. "MUMTOZ SO'Z"2017.B.17.

⁴ .Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax -2006.B.25.

tiqib loyqalatsak, boshidan mag'zava ag'darsak...Oldimizdan oqqan suvning gunohi nima o'zi?!

O'zbek xalqiga xos bo'lgan "*Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q*" degan maqol mazmuniga mos kontsept mavjud. Ushbu maqol ostida insonning yonidagi inson, oldidagi ne'mat, imkoniyat–barcha-barchasi vaqtida qadrlanmasligi e'tirof etilgan. Shuningdek, "suv"dek ne'matning denotativ va konotativ ma'nosida ham qanchalar ahamiyatli ekani, inson jismini poklovchi, yonimizdagi inson, imkoniyatga ta'kid mavjud.

Tug'ilmasdan to...

Uyingizga mehmon kelgan. Ziyofat qilyapsiz. Hovlingizning bir chetida kabob pishyapti...Ayolingiz sekin kelib, qulog'ingizga shipshiydi. "Dadasi, kabob tarqatishdan avval ikki sixini ajratib qo'ying: qo'shning kelini boshqorong'i..."deydi.

Buning otini nima deyish kerak? Buning oti inson bolasi tug'ilmasidanoq mehrga muhtoj bo'ladi, bir-biringizdan mehrni ayamang, degani bo'ladi.

Arzimagan bahona bilan ikki kishi g'ijillashib qoldi. Unisi ham o'zicha haq, bunisi ham. Indamay tursangiz, janjal kattalashib ketadigan. Shunda esli bir odam o'rtaga tushib, aytadi. "Hay-hay-hay, tobutkashsizlar-a, Baraka topkurlar, bir gapdan qolinglar",deydi. Yonib turgan olov o'sha zahoti o'chadi.

Buning otini nima deyish kerak? Buning oti inson hayotdan ko'z yumganidan keyin ham mehrga muhtoj bo'ladi, bir-birlaringdan mehrni ayamanglar, degani bo'ladi.

Buning oti o'zbek udumi, o'zbek mentaliteti, deyiladi!

Mazkur kichik matnda o'zbek xalqiga xos bo'gan milliy xarakter, mehr-oqibat, o'zbekona lutf konsepti mavjud zbeklardek. Hech bir xalqda mehmonga ehtirom, o'zi yemasa ham o'zgaga tutish o'emas. Bu esa yozuvchi tomonidan yuqoridagi nasriy matnga singdirilgan. Nasriy matnda muallif o'z ichki maqsadini nutqda ifodalash uchun uslubiy bo'yoqdorlikka ega bo'lgan leksemalardan foydalanadi. Matnda muallif maqsadi va matn talabi bilan leksemaning o'z ma'nosi o'zgarib, denotativ ma'no konnotativ maqomga aylanadi. Bu ma'noni ilg'ab olish esa adresatning kognitiv tafakkuriga bog'liq bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. Каменская О.П. Текст и коммуникация. –М.,1990.
2. Филиппов К.А. Лингвистика текста. Курс лекций. – Петербург,2003.
3. Схернявская В.Е. Лингвистика текста: поликодовость, интертекстуальность, интердискурсивность. –М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
4. Галперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука,1982.
5. Рубайло Л.Т. Художественные средства языка. М., 1961.С.54.
6. А.Мамажонов. Қўшма гап стилистикаси.Тошкент.1990.16-бет.
7. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – Б.50.

8. Нурмонов А., Махмудов Н. ва бошқалар. Узбек тилининг мазмуний синтаксиси.–Тошкент, 1992. Б.113.
9. Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi.Toshkent. “MUMTOZ SO‘Z”2017.B.17. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax -2006.B.25.
10. Ҳақимов М., Газиева М. Прагмалингвистика асослари. -Тошкент: Poligraf Seper Servis, 2020.14-бет.
11. Nosirova.U. Poetik matnlarning pragmatik xususiyatlari. Monografiya. – Farg‘ona: “Classic”, 2020.
12. Hoshimov O‘.Daftar hoshiyasidagi bitiklar. – Т.:”Sharq”,2006.